

L'individualità universale. Soggettività e poesia in Schiller a partire dalla *Bürger-* e dalla *Matthisson-Rezension*

.....
 Giovanna Pinna

Dipartimento di Scienze Umanistiche,
 Sociali e della Formazione
 Università degli Studi del Molise
 (Italia)

Alla teoria della poesia Schiller non ha dedicato alcun saggio specifico: le sue considerazioni in merito trovano spazio in due ampie recensioni – aventi ad oggetto rispettivamente le liriche di Gottfried August Bürger¹ e la poesia di paesaggio di Friedrich

¹ La recensione apparve anonima nella “Allgemeine Literatur-Zeitung” il 15 e il 17 gennaio 1791, suscitando diverse reazioni, tra cui quella estremamente irritata dello stesso Bürger, che in un primo momento non voleva credere che l'autore fosse Schiller e reagì con una *Antikritik*. A questa Schiller rispose a sua volta con una *Verteidigung des Rezensenten* (“Allgemeine Literatur-Zeitung”, 6.4.1791), in cui ribadiva ed articolava ulteriormente i principi su cui basava la propria analisi, cfr. *Über Bürgers Gedichte; Verteidigung des Rezensenten gegen obige Antikritik*, in F. Schiller, *Werke*. Nationalausgabe, iniziata da J. Petersen, proseguita da L. v. Blumenthal, Benno v. Wiese e N. Oellers, edita su incarico della *Stiftung Weimarer Klassik* e dello *Schiller-Nationalmuseum Marbach*, Weimar, Böhlau Nachfolger, 1943 ff., vol. XXII, p. 245-264 (d'ora in avanti NA, seguito dall'indicazione del volume e del numero di pagina).

Matthisson² – in alcuni passaggi dello scritto *Über naive und sentimentalische Dichtung* e, in misura non trascurabile, nell'epistolario. La diversità dei contesti dà di per sé indicazioni sulla non omogeneità degli assunti problematici e delle intenzioni teoriche. In *Über naive und sentimentalische Dichtung* – l'ultimo dei grandi saggi del periodo kantiano – Schiller affronta la questione delle forme della poesia moderna nel quadro della discussione sulle caratteristiche storico-antropologiche di una cultura sentimentale ovvero della riflessione, in cui il poeta deve farsi tramite degli sviluppi della cultura intellettuale del suo tempo. Il discorso è qui incentrato sul soggetto della creazione poetica e sulla conseguente definizione delle forme letterarie sulla base dei “modi di sentire” (*Empfindungsweisen*), che per il poeta moderno presuppongono la coscienza dell'avvenuta scissione tra uomo e natura. In una tale prospettiva Schiller abbozza una teoria che potremmo dire speculativa dei generi letterari fondata sull'idea del ritorno dialettico della natura perduta. Nel caso delle due recensioni, scritte rispettivamente nel 1791 e nel 1794, cui bisogna aggiungere la risposta di Schiller alla reazione dello stesso Bürger, l'analisi critica dei testi poetici è preceduta da una vera e propria teoria della poesia. Il grande rilievo che assume nelle recensioni schilleriane

² *Über Matthisson Gedichte*, NA XXII, pp. 265-283; trad. it. in F. Schiller, *La passeggiata. Natura, poesia e storia*, a cura di G. Pinna, Roma, Carocci, 1995, pp. 81-99.

l'introduzione di carattere generale, secondo una prassi critica diffusa a partire da Lessing, per cui il critico o l'esperto d'arte afferma il suo diritto ad esprimere una valutazione oggettiva e competente del prodotto letterario solo dimostrando di possedere un sicuro orientamento teorico a fondamento dei singoli giudizi, è tale da far sì che esse siano a giusto titolo considerate come autonomi saggi di poetica³.

Il filo rosso che lega questi scritti apparentemente eterogenei è il problema del rapporto tra la costituzione individuale del soggetto creatore e la comunicabilità del contenuto estetico, ovvero della soluzione del contrasto tra la libertà dell'immaginazione e la legalità universale della natura. Il problema è posto in termini generali, in riferimento alla struttura della rappresentazione artistica, nella sezione conclusiva dei *Kallias-Briefe*, dedicata espressamente al bello dell'arte. Qui la prospettiva è quella della definizione dei caratteri oggettivi della bellezza, che consisterebbe nell'accordo tra le caratteristiche specifiche dell'oggetto rappresentato e l'idealizzazione, cioè la forma attraverso cui l'artista elabora il reale. Abbandonato il tentativo di trovare, a mo' di integrazione della dottrina kantiana, la formula oggettiva della bellezza, Schiller ripropone lo stesso schema opposizionale nella determinazione della

³ H. Koopmann, *Der Dichter als Kunstrichter. Zu Schillers Rezensionstrategie*, "Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft" (in seguito JDSG) XX (1976), pp. 231-246.

fonte soggettiva della produzione artistica, interrogandosi di conseguenza sulla mediazione tra creazione e produzione. Le considerazioni che seguono si propongono di illustrare la questione del rapporto tra libertà e necessità o tra natura e regola dal punto di vista della soggettività poetica, prendendo in considerazione le riflessioni di Schiller sulla poesia e in particolare sulla lirica. Si può dire infatti che, nonostante l'assenza nei testi schilleriani di intenti sistematico-normativi, da un lato la lirica funge in una concezione speculativamente orientata dei generi letterari da *genus primum*, dall'altro, Schiller cerca di definire in relazione ad essa il senso e la portata dei concetti di soggettività, di individualità e di personalità in ambito estetico⁴. In tale prospettiva sia i principi enunciati nelle recensioni, sia le osservazioni critiche in esse contenute sono da leggersi in parte come messa a punto di un modello poetico che persegue, con strumenti come la precisione dell'immagine e la musicalità della forma, l'individualizzazione dell'universale. Le affermazioni di Schiller sulla poesia non hanno infatti un intento puramente teorico, bensì riflettono in maniera insieme critica e progettuale sulla propria attività creativa in

⁴ Che vi sia in Schiller una teoria della lirica è stato contestato con buoni argomenti da K. Hamburger, *Schiller und die Lyrik*, JDSG XVI (1972), pp. 299-329, una acuta ed articolata analisi critica della poetologia schilleriana, che assume tuttavia come riferimento essenziale per la definizione del genere lirico un concetto di io poetico del tutto estraneo a Schiller e riferibile piuttosto alla lirica romantica.

un genere letterario arduo ed astratto che spesso, come confida all'amico Körner, gli appare come "un *esilio*, piuttosto che come una *provincia conquistata*"⁵. All'analisi del genere si affianca l'autorevisione della produzione poetica, i cui risultati vengono sistematicamente discussi con Körner, con Humboldt e con Goethe, e spesso rielaborati sulla base dei loro suggerimenti.

Nella *Bürger-Rezension* Schiller esordisce osservando che le condizioni intellettuali di un'epoca improntata alla ricerca filosofica, e dunque al prevalere di una razionalità astratta e scientifica, sono sfavorevoli per la poesia, e *soprattutto* per quella di carattere lirico, che costituisce perciò un indice sensibile della funzione sociale della letteratura e dell'arte nel suo tempo. Diversa è infatti la situazione per i generi poetici "di finzione", la narrativa e il dramma, che hanno il vantaggio di potersi meglio adattare alle esigenze ed al gusto del proprio tempo: la prima grazie alla libertà formale che le consente di rappresentare duttilmente gli oggetti di maggior interesse per la società, il secondo in quanto istituzione sociale⁶. Tale diagnosi implica una distinzione tra i generi basata sul rapporto tra io poetico e oggetto della rappresentazione che non si differenzia troppo, almeno in linea di principio, da quella comunemente formulata nelle estetiche tardo-illuministiche da Batteux a Engel a Mendelssohn. Secondo quest'ultimo, ad esempio, la specificità del genere lirico con-

siste nell'essere espressione del sentimento individuale, rappresentazione dei "mutamenti che si verificano in un animo dominato dalla commozione"⁷. È dunque la focalizzazione sull'autoriflessione del soggetto e non sulle "azioni" a definirne il senso e la struttura, ed è precisamente su questo che si concentra il discorso schilleriano. Per Schiller, del resto, l'interesse teorico della lirica risiede proprio nel fatto che in essa il soggetto poetico, che costituisce il perno di tutta la sua riflessione estetica, viene per così dire isolato e posto al centro della rappresentazione, così che la valutazione critica degli elementi della lirica propria o altrui costituisce un elemento rilevante per la definizione della poesia in generale. La caratteristica propria della lirica è infatti la riduzione dell'oggettività alla dimensione soggettiva cosicché, si potrebbe dire, in essa la soggettività trova la sua espressione più pura e diretta. In una lettera a Goethe del luglio 1798 osserva che lo stato d'animo lirico (*lyrische Stimmung*) è quello che "meno obbedisce alla volontà, poiché è per così dire incorporeo, e a causa della mancanza di un riferimento materiale ha il suo fondamento solo nell'animo"⁸. L'immaterialità di cui Schiller parla altro non è che l'esclusivo riferirsi della soggettività a se stessa, senza

⁵ Lettera a Körner del 25.2.1789, NA XXV, p. 211.

⁶ Cfr. *Bürger-Rezension*, NA XXII, p. 245.

⁷ M. Mendelssohn, *Von der lyrischen Poesie*, in Id., *Gesammelte Schriften zur Philosophie und Ästhetik*, Berlin, Akademie-Verlag, 1931, vol. III, p. 336. Sulla teoria della lirica di Mendelssohn vedi L. Lattanzi, *Linguaggio e Poesia in Moses Mendelssohn*, Pisa, ETS, 2002, pp. 208 sgg.

⁸ NA XXIX, p. 255.

l'appoggio della dimensione narrativa o drammatica, vale a dire di una serie di nessi oggettivi che orienti e delimiti l'attività creatrice della fantasia. Costruito attraverso le immagini, il contenuto lirico è pensiero che si struttura liberamente attraverso la musicalità delle figure. Caratteristica della posizione schilleriana è tuttavia la peculiare determinazione del ruolo della soggettività poetica. Diversamente dalla teoria della lirica di Mendelssohn, ad esempio, egli non considera il rapporto tra le diverse situazioni emotive del soggetto e le forme poetiche codificate bensì la configurazione intellettuale dell'io creatore, che viene tematizzata, a seconda del contesto, nella sua dimensione storico-antropologica o nel suo fondamento trascendentale. Ciò implica – ed è questa una peculiarità non solo della teoria ma anche del progetto poetico di Schiller – una radicale riduzione dell'importanza della componente sentimentale-emotiva nel processo creativo. In opposizione al modello della *Erlebnislyrik* romantica, la sua poesia, dalla *Gedankelyrik* alle ballate, non si definisce come effusione del sentimento individuale, della sfera emozionale, ma come espressione di una soggettività strutturata dall'esperienza intellettuale e dall'orizzonte problematico della propria epoca.⁹ La libertà che Schiller attribuisce a

⁹ È evidente peraltro che la concezione del soggetto poetico di Schiller ha un'affinità assai maggiore con le osservazioni sulla contenute nell'estetica hegeliana che con l'io poetico della lirica romantica. Su questo vedi W. Hinderer, *Von der Idee des Men-*

questo genere poetico fa sì che le tendenze fondamentali della poesia moderna in esso si manifestino con particolare evidenza. Ed è proprio la funzione del poeta moderno che gli sta a cuore. Nella *Bürger-Rezension* e in vari passaggi epistolari egli sottolinea che la lirica, “frutto giovanile dello spirito”, è un mezzo di espressione fragile nel contesto di una cultura complessa e rischia, a causa della sua esclusiva dipendenza dalla condizione sentimentale-soggettiva del poeta, di essere ridotta ad un piacevole e innocuo gioco estetico. La più volte rilevata freddezza del pubblico nei confronti di questo tipo di poesia va ricondotta a suo vedere alla difficoltà di quest'ultima di esprimere gli interessi intellettuali profondi di un “philosophirendes Zeitalter”, il che suona quasi come un'anticipazione della diagnosi hegeliana sul carattere passato dell'arte. In conseguenza di ciò, e poiché “la produttività del genere lirico è considerata come pietra di paragone su cui misurare le possibilità dell'effetto estetico in generale”¹⁰, le sue indagini critiche e teoriche intorno alla lirica si pongono come linee-guida di una poetica dell'idealizzazione e della riflessione. Un progetto che è anche una spiegazione o, se si vuole, un'autogiustificazione dell'orientamento classicista della propria produzione poetica a partire da *Die Götter Griechenlands*.

sch. *Über Friedrich Schiller*, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2003, pp. 94 sg.

¹⁰ P.-A. Alt, *Schiller. Eine Biographie*, 2 voll., München, Beck, 2000, vol. II, p. 237.

La definizione del concetto di individualità rappresenta lo snodo centrale della teoria schilleriana già nella *Bürger-Rezension*, che cronologicamente coincide con la prima fase dello studio di Kant: “Tutto ciò che un poeta può darci – vi si legge – è la sua individualità. Questa deve dunque valere abbastanza da essere esposta al mondo e ai posteri. Nobilitare quanto possibile questa sua individualità, purificarla elevandola alla più splendida e pura umanità, è il suo primo compito e il più importante, prima ancora di cercare di commuovere le persone migliori. Il valore supremo della sua poesia non può essere altro che l’essere l’impronta pura e compiuta di una interessante condizione spirituale di uno spirito interessante e compiutamente formato”¹¹. Quel che qui si intende per individualità non riguarda evidentemente le qualità specifiche e le esperienze del singolo soggetto empirico, ma deve essere piuttosto intesa come una soggettività determinata che abbia accolto in sé le istanze di un soggetto universale, di un’individualità generalizzata. Ora, Schiller si rivolge nella *Bürger-Rezension* contro un tipo di poesia che mira all’immediatezza dell’espressione dei sentimenti, delle emozioni, delle effusioni del cuore. Tale impostazione corrisponde ad un’esigenza di “popolarità” della poesia che Bürger, poeta assai amato sia dal pubblico sia da critici raffinati come August Wilhelm Schlegel, poneva esplicitamente come fine del proprio fare poetico, mutuando posizioni her-

deriane. La critica di Schiller, che suscitò infinite polemiche¹², mette in primo luogo in dubbio che un modello poetico concentrato sulle esperienze sentimentali del singolo soggetto sia adeguato alle esigenze di un’epoca orientata alla scienza ed alla riflessione critica su di essa. Due sono i criteri ai quali l’individualità poetica dovrebbe conformarsi affinché la poesia possa dirsi opera d’arte ed aspirare conseguentemente al ruolo di “accompagnatrice fedele” dell’esistenza degli uomini: idealizzazione (*Idealisierung*) e nobilitazione (*Veredelung*). Si tratta per Schiller di “esigenze primarie” per il poeta lirico, che deve dimostrare l’intima necessità del contenuto aggirando l’ostacolo dell’indipendenza dalle circostanze concrete da cui scaturisce l’ispirazione. Mentre “nobilitare” il contenuto soggettivo significa elevarlo, facendo corrispondere l’espressione del sentimento all’ethos ed alla cultura intellettuale di persone “prive di pregiudizi e moralmente educate”, “idealiz-

¹² Una raccolta delle reazioni suscitate dalla recensione schilleriana, considerata da molti ingiustamente severa nei confronti di un poeta di buon livello come Bürger, si trova in O. Fambach, *Ein Jahrhundert deutscher Literaturkritik (1750-1850)*, Berlin, Akademie-Verlag, 1959, vol. III, pp. 458 sgg. Sulla questione si vedano, oltre al sopra citato H. Koopmann, *Der Dichter als Kunstrichter*, cit., anche W. Müller-Seidel, *Schillers Kontroverse mit Bürger und ihr geschichtlicher Sinn*, in: *Formenwandel. Festschrift zum 65. Geburtstag v. Paul Böckmann*, a cura di W. Müller-Seidel e W. Preisendanz, Hamburg, Hoffmann und Campe, 1964, pp. 294-318; P.-A. Alt, *Friedrich Schiller. Eine Biographie*, cit., vol. II, pp. 230-236.

¹¹ NA XXII, pp. 246 sg.

zare” equivale a portare alla luce il fondamento “universalmente umano” della condizione soggettiva, vale a dire ciò che permane una volta eliminate le accidentalità temporanee e individuali. Un tale principio non è però congruente – come è stato osservato – con l’istanza della *Veredelung*, giacché “la pretesa di universalità del concetto di genere, come presupposto della universale comunicabilità”, verrebbe “ridotto o addirittura tolto dal suo essere limitato ad una umanità “nobilitata”¹³. Schiller stesso, del resto, era consapevole della difficoltà di conciliare il principio della comunicabilità universale, che si basa sulla naturalità del sentire e su una fondamentale unità antropologica, con l’esigenza di render conto nel prodotto poetico delle conquiste di una ragione storicamente costituita, ovvero, in altri termini di trasmettere il sentimento naturale attraverso i mezzi della cultura. Nella *Bürger-Rezension* idealizzazione e nobilitazione sembrano in sostanza coincidere, e Schiller cerca di risolvere la discrepanza tra l’istanza universalizzante della prima e la determinatezza storico-sociale della seconda ricorrendo all’argomento che la semplificazione necessaria a far emergere il fondamento universale, cioè naturale, delle cose va ugualmente incontro sia alle esigenze di una cultura morale ed intellettuale raffinata, sia al sentire comune degli uomini non colti. In seguito i due termini saranno più nettamente distinti e la *Veredelung*

come principio di poetica passa in secondo piano. Così nel 1795, nelle note a margine di uno scritto di Körner sulla musica, egli precisa che cosa intende per idealizzazione, distinguendola dalla nobilitazione: “Idealizzare qualcosa per me significa soltanto spogliarlo di tutte le sue determinazioni casuali e conferirgli il carattere di interna necessità. La parola nobilitare richiama sempre un miglioramento, un’elevazione morale. Il diavolo idealizzato dovrebbe essere moralmente peggiore di quanto sarebbe senza esserlo”¹⁴. Nella recensione alle poesie di Bürger il principio della *Veredelung* è tuttavia funzionale alla critica dell’idea di “popolarità” perseguita da quest’ultimo, che configura l’antimodello rispetto al quale Schiller cerca di mettere a punto le linee della propria prassi poetica.

Gli argomenti sviluppati nella recensione sono in gran parte di natura storico-culturale: il concetto di popolo nel mondo moderno, le cui fratture dopo la Rivoluzione è impossibile ignorare, è assai diverso da quello proprio di una società “naturale” e poco stratificata come quella in cui nascono i poemi omerici, il poeta moderno che voglia essere popolare deve, se non vuole semplicemente banalizzarne i contenuti e adeguarsi ad un gusto non coltivato, proporsi il compito difficilissimo di colmare attraverso la propria arte “l’abisso immane” che separa i ceti colti e moralmente educati

¹³ Cfr. K. Hamburger, *Schiller und die Lyrik*, cit., pp. 310 sg.

¹⁴ Zu Gottfried Körners Aufsatz über Charakterdarstellung in der Musik, NA XXII, p. 293.

dalle masse scarsamente istruite¹⁵. Per raggiungere tale scopo egli non può che far ricorso al fondamento naturale del proprio sentire, scegliendo la propria materia poetica “esclusivamente tra situazioni e sentimenti (*Empfindungen*) che sono proprie dell’uomo in quanto uomo. Dovrebbe vietarsi accuratamente tutto ciò a cui pertengono esperienze, decisioni e abilità che si raggiungono soltanto in condizioni positive e artificiali e, separandone in tal modo tutto ciò che nell’uomo è puramente umano, richiamare, per così dire, il perduto stato naturale”¹⁶. Schiller delinea qui un tentativo di conciliare natura e cultura che può essere letto come una prima formulazione del progetto dell’educazione estetica, consistente nella ricostituzione della complessità armonica delle facoltà umane, ora isolate e separate tra loro dall’esercizio dell’intelletto astratto e dalla specializzazione delle funzioni professionali. “Nella singolarizzazione e nella separazione dell’attività delle nostre forze spirituali, che l’estensione del campo della conoscenza e la divisione del lavoro (*Absonderung der Berufsgeschäfte*) rende necessari, è quasi soltanto la poesia ad unificare le forze separate dell’anima ed occupare in un tutto armonico testa e cuore, capacità analitica e arguzia, ragione e immagi-

nazione, per così dire ricostituire in noi l’uomo intero”¹⁷. Alla poesia è dunque assegnato il compito di contribuire a superare l’unilateralità del soggetto moderno e la lirica in particolare, che per sua natura si riferisce al soggetto nella sua interiorità, può svolgerlo solo se attraverso l’entusiasmo catalizza nel fruitore un processo simpatetico di fusione tra immaginazione e intelletto. Tuttavia, precisa Schiller, deve essere “l’entusiasmo di uno spirito coltivato”. Il giudizio durissimo che egli – a torto o a ragione – esprime sulla lirica sentimentale e popolare di Bürger, rimanda per antitesi all’orientamento poetico della *Gedankenlyrik*, anticipato in *Die Götter Griechenlands* e *Die Künstler* e messo in atto a partire dal 1795, dopo la parentesi filosofica. La musa di Bürger ha a suo vedere “un carattere troppo sensuale, spesso volgarmente sensuale” e “di rado per lui l’amore è altro che piacere o una sensibile gioia degli occhi, la bellezza non è altro che giovinezza e salute, la beatitudine una vita serena”¹⁸. Traspaiono in tale giudizio le idiosincrasie e le predilezioni di un autore che in parte rinnega la sua stessa produzione poetica giovanile: il disinteresse per i temi amorosi, ove non siano simbolo di un conflitto morale o intellettuale oppure oggetto di approfondimento tragico, il fastidio per un’idea di bellezza che non si riveli frutto di una scissione dialetticamente risolta, e l’esigenza di porre alla base della creazione poetica un

¹⁵ Sul significato delle critiche di Schiller a Bürger come presa di posizione sul proprio tempo e sulla funzione dell’intellettuale nella modernità si veda il sopra citato articolo di W. Müller-Seidel, *Schillers Kontroverse mit Bürger und ihr geschichtlicher Sinn*, cit.

¹⁶ NA XXII, p. 248.

¹⁷ NA XXII, p. 246.

¹⁸ NA XXII, p. 253.

soggetto politicamente e intellettualmente avvertito.

In una parola, per Schiller idealizzare significa sublimare la materia poetica, cogliendo i tratti essenziali dei reali contenuti di coscienza, unico modo per eludere la banalità dell'ordinario, la piattezza del sentimento espresso senza mediazioni. Il correlato poetologico di tale concezione può essere formulato in due parole, formalizzazione e simbolizzazione, e ci si torna a chiedere in che senso il poeta "ci offre la sua individualità". Su questo ruota la discussione con Humboldt negli anni 1794-1798, ed è su questo che le concezioni poetologiche dei due divergono. La materia era fornita per lo più dalle poesie che lo stesso Schiller sottoponeva al giudizio di Humboldt, del quale riconosceva la superiore competenza metrica, sia per la forma che per il contenuto. Humboldt si era chiesto in una lettera "in che misura la forma spirituale individualmente determinata sia compatibile con l'idealità", osservando poi "che la formazione di un individuo non consiste in un vago tendere verso un ideale assoluto e universale, quanto piuttosto nella rappresentazione e nello sviluppo della sua individualità nel modo più puro possibile"¹⁹. Schiller reagì in maniera indiretta a tali considerazioni, esprimendo soddisfazione per il fatto che l'amico prendesse posizione "per l'individualità e il caratteristi-

¹⁹ Le affermazioni di Humboldt, contenute in una lettera andata perduta, sono ricavate dalla risposta di Schiller del 4.1.1796 (NA XXVIII, p. 154).

co", vale a dire per il moderno, ma il punto di vista da cui egli muove è esattamente opposto: quel che gli preme determinare è infatti come la condizione sentimentale e spirituale di un singolo individuo possa avere un significato universale e come tale essere comunicata e condivisa da altri individui. Mentre per Humboldt il "caratteristico" è il prodotto artistico di un'individualità geniale, laddove l'accento cade sulla specificità e inconfondibilità del genio, Schiller ritiene che l'individualità dell'artista sia effettivamente produttiva solo quando si sia spogliata della propria singolarità per attingere l'universalmente umano²⁰. La soluzione proposta da Schiller consiste dunque in un processo di idealizzazione e di universalizzazione dell'individualità, che viene nettamente distinta dalla singolarità. Il sospetto di Schiller nei confronti di quest'ultima trova un'esplicazione di carattere antropologico-trascendentale nel ventesimo *Brief* sull'educazione estetica: "Sappiamo che egli comincia con la pura vita per finire con la forma; che è prima individuo che persona, che procede dai limiti

²⁰ Sulla concezione humboldtiana dell'individualità si veda L. Dyppel, *Wilhelm von Humboldt. Ästhetik und Anthropologie*, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1990, pp. 178 sg. Per un confronto tra i due autori rimando a G. Pinna, *Individualität und Ideal. Zur Lyriktheorie Schillers und Wilhelm von Humboldts*, in *Die Realität der Idealisten. Friedrich Schiller, Wilhelm von Humboldt, Alexander von Humboldt*, a cura di H. Feger e H.-R. Brittnacher, Wien, Böhlau, 2007, pp. 161-174.

all'infinità"²¹. L'individualità rappresenta la fase iniziale della costituzione sia dell'uomo che del genere umano in generale, fase nella quale il soggetto è ancora interamente concentrato sulla soddisfazione dei bisogni fondamentali, e l'azione reciproca tra impulso sensibile e impulso formale, vale a dire il compiuto sviluppo del rapporto tra ragione e sensibilità, non è ancora sviluppata. In tale contesto al concetto di individualità è contrapposto quello di persona, che rappresenta "ciò che permane", ovvero i tratti universali del soggetto umano, in virtù dei quali il singolo entra produttivamente in contatto con gli altri soggetti²². Su tale concezione dell'individualità si fonda il classicismo universalista della teoria schilleriana della lirica, nonché i criteri cui egli si ispira nella sua attività poetica.

Alla base di tale posizione sta la convinzione che l'uomo è per natura un essere non naturale, che costituisce progressivamente la propria umanità nell'azione reciproca tra sensibilità (fondamento naturale) e forma (ragione). La ragione è in tal senso intesa come una funzione della natura, così che per Schiller la ricostituzione "della perduta condizione naturale", quasi un "ritorno del rimosso" attraverso la poesia, può e deve avvenire ad opera di un soggetto che non solo è in grado di spogliarsi

²¹ NA XX, p. 374; trad. it. in F. Schiller, *L'educazione estetica*, a cura di G. Pinna, Palermo, Aesthetica, 2009², p. 66.

²² Cfr. NA XX, pp. 341 sgg.; trad. it. pp. 46 sgg., ed inoltre, sul concetto di persona, la nota di commento alla traduzione italiana (p. 98).

della propria particolarità o individualità empirica, ma anche di accogliere in sé la situazione storica presente nella sua complessità²³. In realtà la definizione di ciò che è proprio della specie umana è connesso alla struttura progressivo-dinamica della soggettività, che a partire dal suo radicamento naturale si determina necessariamente come unità storicamente data. Detto altrimenti, la "vera natura" che solo alla poesia è dato rappresentare e che si contrappone alla "natura reale" ovvero empirica, non è attingibile per l'uomo moderno nell'immediatezza del suo sentire, ma solo attraverso la mediazione della *Bildung*.

Schiller riprende il filo del discorso sull'idealizzazione come strumento cognitivo su un piano più esplicitamente trascendentale nella recensione alle poesie di Matthiesson, in cui cerca di mostrare il possibile accordo tra le strutture della razionalità, l'oggettività della natura esterna e la libertà della rappresentazione poetica. Per fornire una giustificazione estetica della poesia di paesaggio egli concentra la sua attenzione sulle condizioni soggettive da cui nasce la rappresentazione, di cui viene innanzitutto evidenziata l'intrinseca storicità: mentre per la poesia antica, quella di Omero ad esempio, vale incondizionatamente il criterio dell'oggettività nella raffigurazione degli oggetti naturali, l'unica via per i moderni è

²³ Sul significato dell'idea di natura per il poeta moderno vedi H.-G. Pott, *Schillers spekulative Gattungspoetik und Eichendorffs Poesie*, "Aurora. Jahrbuch der Eichendorff-Gesellschaft" L (1990), pp. 87-101.

quella di fare delle immagini della natura un ritratto dell'anima, di produrre cioè la rappresentazione simbolica di una condizione sentimentale. La discussione sulle possibilità e i limiti della rappresentazione del paesaggio in realtà per Schiller è un'occasione per formulare "alcune significative riflessioni estetiche"²⁴, in particolare in merito al problema della comunicabilità poetica di contenuti soggettivi e del loro effettivo valore di verità.

Egli si chiede come la poesia, intesa come l'arte di "portarci attraverso un libero effetto della nostra immaginazione produttiva a determinate sensazioni"²⁵, sia in grado di comunicare la condizione sentimentale individuale del poeta (insieme con la sua intenzione simbolica) ed allo stesso tempo lasciar agire liberamente l'immaginazione del fruitore. Per trovare un punto di coincidenza tra la propria condizione sentimentale e quella del lettore o dell'uditore, il poeta deve "saper calcolare l'effetto empirico dell'associazione" in modo tale da prescrivere all'immaginazione il percorso "che essa dovrebbe intraprendere in piena libertà e secondo le sue proprie leggi"²⁶. Il compito apparentemente paradossale di conciliare necessità e libertà trova una spiegazione nella concezione schilleriana della funzione immaginativa e rimanda, ad un livello teorico più generale, al concetto ossimorico

della "determinabilità attiva" che definisce lo stato estetico²⁷. L'immaginazione non è condizionata né dalla natura esterna, né dall'intelletto, ma poiché è fondata sulla ragione, sviluppa la sua azione entro "i limiti necessari" che "la natura dell'uomo porta necessariamente con sé"²⁸, e produce immagini che sono sì indipendenti dall'oggettività della natura, ma rimandano tuttavia necessariamente all'orizzonte naturale dell'esperienza umana. La possibilità che la libertà dell'immaginazione possa essere forzata in una direzione determinata dipende dal fatto che "la stessa libertà è un effetto della natura, (...) non dell'uomo" e che "essa può essere favorita o ostacolata con mezzi naturali"²⁹. Il presupposto di tale operazione è l'esistenza di un'unità antropologica che rende possibile la corrispondenza tra il sentire del poeta e quello del fruitore. Ciò sta alla base della qualità fondamentale dell'opera poetica, l'essere una "universalità soggettiva", il che per Schiller può darsi solo attraverso una sorta di messa in parentesi dell'individualità empirica del soggetto creatore. Il poeta deve dun-

²⁴ Così in una lettera a Körner del 4.9.1794, NA XXVIII, p. 37.

²⁵ NA XXII, p. 267; trad. it. cit., p. 83.

²⁶ NA XXII, p. 268; trad. it. cit., p. 84.

²⁷ Cfr. i *Briefe* XX e XXI dell'*Ästhetische Erziehung des Menschen*, NA XX, pp. 374-378; trad. it. cit., pp. 67-69.

²⁸ NA XX, p. 381, trad. it. cit., p. 72. Sul concetto di immaginazione in Schiller si veda H. Feger, *Schillers ästhetische Suche nach einem Grund. Zur Divergenz der Rolle der Einbildungskraft bei Kant und bei Schiller*, "Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte" LXIX (1994), pp. 28-70.

²⁹ NA XX, p. 373; trad. it. cit., p. 67.

que, come già affermato nella *Bürger-Rezeption*, “rivolgersi veramente al genere puro negli individui, deve prima egli stesso spegnere l’individuo in sé ed elevarlo a genere. Solo quando non sentirà come questo o quel determinato uomo (nel quale il concetto di genere sarebbe sempre limitato), bensì come uomo in generale, egli sarà certo che tutto il genere sentirà come lui – quantomeno può mirare a questo effetto con gli stessi diritti con i quali può esigere l’umanità da qualsiasi individuo umano”³⁰. Vi è d’altra parte una dimensione linguistica del problema dell’individualità che sembra contrastare con questa posizione, laddove Schiller osserva che il poeta deve superare la tendenza generalizzante del linguaggio per rappresentare gli oggetti nella loro concretezza sensibile e nella loro individualità. In tal senso rappresentare poeticamente significa perseguire un processo di individualizzazione, in lotta col fatto che “il mezzo del poeta sono le *parole*, ossia segni astratti per generi e specie, mai per gli individui, e i cui rapporti sono determinati da *regole*, di cui la *grammatica* contiene il sistema”³¹. In realtà per Schiller l’individualizzazione dell’oggetto della rappresentazione passa per la sottomissione del

materiale verbale (regole incluse) alla forma della soggettività, cioè a un’idea. In altri termini, quel che Schiller chiama l’individualità o personalità dell’oggetto, cioè la sua verità, può risultare soltanto dall’azione immaginativo-creativa di un soggetto che abbia a sua volta sottomesso la sua individualità empirica al fondamento di autonomia della personalità.

La possibilità di effettuare quella che Schiller chiama “l’operazione simbolica”, che vale non solo per la trasformazione del paesaggio in oggetto estetico ma per la poesia in generale, consiste nel fatto che il poeta mette in relazione un oggetto reale con l’idea sulla base della condivisione di una regola conoscitiva³². Ovviamente si tratta di un nesso non determinante nel senso della conoscenza scientifica, ma analogico. A ciò fa riferimento anche il legame che Schiller stabilisce tra poesia e musica: l’“unità emotiva” prodotta dall’immaginazione poetica corrisponde ad un “atteggiamento musicale” della rappresentazione. Schiller vede un legame essenziale tra poesia e musica non solo nell’ambito della forma, ma nel costituirsi della stessa sostanza poetica³³. Nella lirica la relazione è

³⁰ NA XXII, p. 268; trad. it. cit., p. 84.

³¹ A Körner, 28.2 (e 1.3) 1793 (*Kallias-Briefe*), NA XXVI, p. 227. Questa accezione di individualità, che riguarda per l’appunto il linguaggio e l’oggetto della rappresentazione, è discussa in D. Öschmann, *Bewegliche Dichtung. Sprachtheorie und Poetik bei Lessing, Schiller und Kleist*, München, Fink, 2007, pp. 149-169.

³² Un’analisi convincente della concezione simbolica (e non piattamente allegorica) della poesia di Schiller e del suo uso della mitologia è condotto in K. Berghahn, *Schillers mythologische Symbolik*, in *Friedrich Schiller. Angebot und Diskurs*, a cura di H. Brandt, Berlin-Weimar, Aufbau-Verlag, 1987, pp. 361-381.

³³ Schiller deriva l’idea della musica come anticipazione e principio di organizzazione del contenuto

particolarmente evidente, giacché essa è musicale, cioè astrattamente significativa, in quanto esprime degli stati emozionali non rappresentabili nel loro contenuto, così come per Kant le idee non sono rappresentabili se non simbolicamente. Nella rappresentazione poetica del paesaggio, ad esempio, il nesso tra l'oggettività degli oggetti esterni e la condizione soggettiva che essi evocano è costituito dalla sequenza, dal ritmo, dalla scansione delle immagini spaziali. Vi è in tal senso un accordo analogico tra "i movimenti interni" del sentimento umano e la necessità della sequenza del tempo. Per il kantiano Schiller la musica rimanda al tempo in quanto forma del senso interno e funge in un certo senso da regola ovvero da schema trascendentale estetico per la poesia. La questione, già discussa nella *Matthisson-Rezension*, è ripresa nello scritto *Über naive und sentimentalische Dichtung*, in cui Schiller indica "una duplice affinità della poesia con la musica e l'arte figurativa (*bildende Kunst*). A seconda cioè che la poesia imiti un *oggetto* determinato, come fanno le arti figurative, o produca, come la musica, un certo stato d'animo, senza avere quindi bisogno di un oggetto, essa può venire chiamata rappresentativa

poetico dalla sua stessa esperienza creativa. Il 25 maggio 1792 scriveva infatti a Gottfried Körner: "l'immagine musicale di una poesia mi aleggia davanti all'anima, quando mi siedo a scriverla, più del chiaro concetto del contenuto, su cui sono quasi sempre indeciso".

(plastica) o musicale"³⁴. La vicinanza tra la musica e il genere "astratto" della lirica è ribadito – come è stato fatto notare da Joachim Bernauer – "nell'ultima opera poetica (e in modo latente poetologica) di Schiller", *Die Huldigung der Künste*, nella quale la poesia lirica è rappresentata nell'atto di avanzare nel corteggio delle arti accanto alla musica³⁵. In questo contesto, dove la lirica appare come espressione della "libera capacità poetica" che "nessun limite" incatena e che si muove infinitamente "nel regno del pensiero", sono riassunti tutti i tratti caratterizzanti questo genere poetico: la libertà della forma, l'astrattezza della materia, che la approssima al pensiero filosofico, la capacità di cogliere attraverso l'energia dell'immaginazione il senso "vero" della natura³⁶. In tal senso la lirica, che rappresenta la forma di espressione più diretta e "naturale" dell'io poetico, può essere considerata, per così dire, come l'espressione poetica originaria in virtù della sua originaria capacità di trasformare la forza creativa e rappresentativa in forma verbale e musicale. Tale concezione è ulteriormente ribadita in uno degli *Schemata zum Dilettantismus*, redatti in collaborazione con Goethe nel 1799, in cui si distingue tra una poesia lirica

³⁴ NA XX, pp. 455 sg. (n.); trad. it. (leggermente modificata) *Sulla poesia ingenua e sentimentale*, a cura di E. Franzini e W. Scotti, Milano, SE, 1986, p. 58.

³⁵ J. Bernauer, "Schöne Welt, wo bist du?" *Über das Verhältnis von Lyrik und Poetik bei Schiller*, Berlin, Erich Schmidt, 1995, pp. 256 sg.

³⁶ Cfr. NA X, p. 290.

e una poesia “pragmatica”, cioè epica e drammatica³⁷. È significativo che tra i vantaggi derivanti dall’esercizio della lirica vi siano menzionati “la cultura dell’immaginazione, in particolar modo come parte integrante nella formazione dell’intelletto” e “lo sviluppo del senso del ritmo”. Vi è dunque nel genere lirico una centralità del senso della forma, intesa sia come dimensione strutturale del *ductus* poetico, sia come esercizio di astrazione dall’empiria e dal molteplice fenomenico, che ne mostra la contiguità con il pensiero filosofico, contiguità di cui Schiller peraltro vedeva bene il pericolo per la propria attività di poeta.

Il richiamo alla forma da parte di Schiller non sfocia tuttavia, come si è accennato in precedenza, in una riflessione di tipo normativo, anzi, ciò che gli sembra tipico e poeticamente produttivo della lirica è proprio una certa assenza di regole. In una lunga ed importante nota di *Über naive und sentimentalische Dichtung* egli esplicita l’intento non normativo della propria concezione dei generi. Il punto di vista adottato è quello dei “modi di sentire”, cioè delle differenti condizioni soggettive che stanno alla base della creazione poetica e ne determinano la configurazione interna. È un particolare orientamento della soggettività a costituire l’oggetto poetico, e la soggettività rimanda a sua volta ad un fondamento ulteriore, la natura, di cui la ragione è in

³⁷ NA XXI, appendice. Sulla composizione di questo testo vedi il commento di Benno von Wiese in NA XXI, pp. 350-353.

definitiva una funzione originaria³⁸. Nel poeta moderno ovvero sentimentale, che sente l’inaccessibilità di tale fondamento e la problematicità ad esso inerente e che di conseguenza coglie la natura solo attraverso la mediazione riflessiva, il contenuto poetico è improntato al rimpianto per la perdita o all’utopia della riappropriazione. La via da seguire perché la poesia possa “riunificate le separate forze” dello spirito è la rappresentazione della “verità oggettiva”, che nella *Matthisson-Rezension* era indicata come il complemento necessario della “universalità soggettiva”. Lungi dal suggerire un’imitazione di dati e condizioni della realtà, Schiller intende per verità oggettiva la necessità interna del reale, che non coincide con la sua accidentalità fenomenica. Accanto alla coerenza del senso della rappresentazione è questa l’istanza fondamentale della lirica e, in misura forse maggiore, del dramma. Non è un caso che una poetica fortemente antinaturalistica, incentrata sull’idealizzazione straniante del reale come unico possibile strumento di comprensione e di resa artistica dell’essenza del reale stesso, sia formulata nell’ultimo scritto teorico di Schiller, la prefazione alla *Braut von Messina*, che egli considerava la più lirica delle

³⁸ NA XX, p. 449. Sulla concezione schilleriana dei generi poetici cfr. H.-G. Pott, *Schillers spekulative Gattungspoetik und Eichendorffs Poesie*, cit. e P. Szondi, *Gattungspoetik und Geschichtsphilosophie. Mit einem Exkurs über Schiller, Schlegel und Hölderlin*, in Id., *Hölderlin-Studien*, Frankfurt a. M., Insel Verlag, 1967, pp. 105-146.

sue tragedie³⁹. Significativamente sono proprio il *ductus* lirico (*die Ausführung*) e la densità simbolica del testo a costituirne per l'autore lo specifico significato poetico⁴⁰. La verità oggettiva può essere colta e rappresentata dal poeta moderno soltanto simbolicamente, vale a dire in una forma mediata e riflessa, e solo "all'arte dell'ideale è concesso, o piuttosto è affidato il compito di afferrare lo spirito della totalità e di legarlo in una forma corporea"⁴¹. È questa la "operazione simbolica" con cui le immagini esterne sono trasformate in sostituti dello spirito umano. Schiller ne parlava nella *Matthisson-Rezension* a proposito della trasfigurazione estetica del paesaggio, ma il discorso ha una valenza più generale. Per il poeta moderno, infatti, "la natura è un'idea dello spirito che non è percepibile ai sensi" e non può essere colta se non riflessivamente dal soggetto. Tale riflessività non configura soltanto un procedimento logico della coscienza, bensì implica una determinata posizione storico-culturale del soggetto. Schiller introduce in tal modo nella discussione sulla poesia e sui generi letterari le questioni sollevate dalla reinterpretazione filosofica della *Querelle des anciens et des modernes*, intersecandole con la determinazione

trascendentale dell'attività estetica. La storicità è divenuta infatti una seconda natura dell'uomo colto, per cui non bastano più la simbologia naturale e l'entusiasmo sentimentale a fare della lirica lo specchio privilegiato dell'interiorità soggettiva. Il poeta moderno può conseguentemente essere soltanto *poeta doctus*, che produce la sintesi estetica dell'universalità individualizzata attraverso il filtro della cultura. In tale convinzione risiede la giustificazione dell'uso della mitologia nella propria lirica classica, in cui il patrimonio di immagini ereditato dalla tradizione greco-latina viene utilizzato come strumento di mediazione tra il fondamento naturale dell'uomo, inattuabile nella sua immediatezza, e la moderna cultura dell'intelletto. In una lettera a Goethe del 14 settembre 1797 Schiller ne spiega la funzione in ordine alla possibilità di dare forma sensibile all'intuizione dell'essenza delle cose: "La riduzione delle forme empiriche a forme estetiche è operazione difficile e di solito le mancherà il corpo o lo spirito, la verità o la libertà. Mi sembra che i modelli antichi, sia nella poesia che nella plastica, ci rendano il servizio di presentare una natura empirica che è già ridotta a natura poetica, e di potere, dopo uno studio approfondito, fornire essi stessi indicazioni per quella riduzione"⁴². L'antica mitologia, che ha colto attraverso l'intuizione le strutture fondamentali dell'essere umano e le ha trasformate in archetipi, offre al poeta moderno un universo visuale precostituito

³⁹ Sulla liricità di questa tragedia Schiller si esprime a più riprese nella corrispondenza. Si vedano ad esempio le lettere a Körner del 7.1.1803 (NA XXXII, p. 1), del 28.3.1803 (*ibid.*, pp. 25 sg.), del 22.4.1803 (*ibid.*, p. 80) e a Goethe del 5.3.1803 (*ibid.*, p. 7).

⁴⁰ Cfr. ad esempio le lettere a Körner del 7.1.1803 (NA XXXII, p. 1) e del 16.10.1803 (*ibidem*, p. 80).

⁴¹ NA X, p. 9.

⁴² NA XXIX, p. 131.

che parla alla fantasia, innescando nel contempo un processo di riflessione. Resta la difficoltà insita nella distanza che il lettore percepisce nel riuso della tradizione classica, consolidata sì, ma anche parzialmente dimenticata. Si tratta di una difficoltà che riflette un dilemma teorico che caratterizza tutto il pensiero di Schiller: l'impossibilità di conciliare fino in fondo l'impostazione naturalistica di matrice kantiana con una filosofia della storia che carica il soggetto del peso e della consapevolezza della tradizione.